

Pelestarian kebudayaan Tradisional Pada Upacara Tabuik

Di kota Pariaman Sumatera Barat

Disusun oleh :

Mutiara afriani

220905023

Antropologi sosial

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Latar belakang

Indonesia terdiri dari beraneka ragam kebudayaan menghasilkan kekayaan yang dimiliki bangsa. Dengan adanya keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia perlu dilestarikan dan dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketahanan budaya. Nilai – nilai yang terkandung dalam kebudayaan menjadikan adanya warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang sangat terkenal dengan kebudayaan masyarakat Minangkabau.

Masyarakat memiliki keyakinan, kepercayaan dan religi yang dianut pada masing – masing orang di suatu daerah. Masyarakat Pariaman khususnya memiliki kepercayaan pada suatu upacara tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya upacara tradisional “Tabuik”.

Tabuik adalah suatu warisan Minangkabau yang berbentuk ritual upacara dan sudah berkembang di Pariaman sekitar dua abad yang lalu. Di dalam Tabuik terdapat unsur kesenian yang terdiri dari seni rupa, seni musik, seni teater, seni tari yang memiliki makna dan simbol pada setiap acaranya. Masyarakat Pariaman selalu menyelenggarakan upacara ini sehingga menjadi warisan budaya lokal yang bisa menarik para wisatawan dan menjadi andalan di bidang pariwisata, karena dalam upacara tradisional ini dihadiri oleh banyak masyarakat dan diramaikan dengan atraksi yang digemari oleh banyak orang. Bahkan bagi perantau Pariaman akan ikut pulang dan memberikan sumbangan untuk upacara Tabuik yang menjadi identitas bagi masyarakat Pariaman tersebut.

Upacara Tabuik menjadi suatu upacara yang berhubungan dengan kepercayaan hanya pada masyarakat Pariaman sehingga masyarakat diluar Pariaman tidak melakukan upacara tradisional ini. dan upacara ini tergolong pada ritual keagamaan yang mengandung nilai kearifan lokal dan nilai budaya dari masyarakat pendukungnya. Hanya karena seiring perjalanan waktu nilai keagamaan dan esensi kearifan lokal dari upacara ini mulai memudar yang seharusnya dapat diturunkan dari generasi ke generasi untuk memperoleh pemahaman tentang nilai budaya yang dikandungnya. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih dalam makna dan nilai – nilai yang terkandung dalam upacara adat Tabuik tersebut agar dapat terus dilestarikan dan dijaga oleh generasi yang akan datang.

Pembahasan

A. Kota Pariaman

Pariaman adalah sebuah kota / kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah kota Pariaman diresmikan pada tahun 2002 yang dahulunya merupakan salah satu bandar (palabuhan laut), dibatasi dengan kabupaten Padang Pariaman dan dibagi kedalam empat kecamatan anatra lain : kecamatan Pariaman tengah, Pariaman selatan dan pariaman timur. Ibu kotanya adalah Parit Malintang, yang menjadi pusat pemerintahan sejak tahun 2013.

Posisi kota Pariaman terletak pada pantai Barat pulau Sumudra Hindia memiliki sebuah potensi bahari yang menyakinkan. Kota Pariaman memiliki potensi wisata pada pantai kota Pariaman terbentang luas dan unik, dengan butiran pasir putih dan batu apung beserta karang – karang yang menghiasi indahny bibir pantai yang menjadikan wisata pantai Kota Pariaman menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian kota Pariaman.

B. Upacara Tabuik

Kata “upacara” mengandung pengertian suatu kegiatan pesta tradisional yang diatur menurut tata adat atau hukum-hukum dalam masyarakat. Upacara Tabuik yang biasa dilakukan dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat Pariaman adalah suatu bentuk ritual keagamaan yang pastinya mengandung kearifan lokal atau nilai budya dari masyarakat pendukungnya. Upacara tabuik adalah sebuah ritual kegamaan yang di lakukan oleh masyarakat minang kabau khususnya di kota Pariaman Sumatera barat, upacara tersebut dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 1 sampai 10 muharram. Upacara dilakukan dalam rangka memperingati Syahidnya Husein Bin Aabi Thalib yang merupakan cucu dari nabi Muhammad SAW di padang karbela yang ditandai dengan usungan keranda tabuik sebagai simbol jasad Husein.

Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), menuliskan bahwa tabuik adalah sebuah peti yang dibuat dari anyaman bambu yang diberi kertas berwarna, kemudian dibawa berarak-arak pada hari peringatan Hasan dan Husein tanggal 10 Muharram. Sedangkan pengertian tabuik di Pariaman adalah sebuah keranda yang diibaratkan sebagai usungan mayat Husein bin Ali yang terbuat dari bambu, kayu, rotan yang dihiasi dengan bunga “salapan”. Tabuik sebagai salah satu upacara yang dilakukann secara turun – menurun di mulai pada tahun 1824 Masehi dan menjadi permainan anak nagara (masyarakat)

Orang yang menjadi pemimpin dalam upacara Tabuik biasa disebut dengan sebutan *tuo tabuik* sedangkan yang menjadi pekerja / membantu biasanya para pemuda yang disebut dengan *anak tabuik* atau *anak binuju* . adapaun yang bertugas memimpin pembuatan Tabuik disebut dengan *tukang tabuik*. secara teknik, penyelenggaraan setiap tahapan upacara Tabuik dilaksanakan oleh *pawang tabuik* dan orang *siak* (alim). Pawang tabuik adalah orang yang ahli dan banyak mengetahui tentang tata cara penyelenggaraan upacara, sedangkan orang siak merupakan orang yang ahli atau banyak mengetahui tentang ajaran agama Islam. Selain itu upacara ini tentu juga melibatkan tokoh masyarakat (alim ulama, cerdik pandai, dan pemuka adat) dan juga penonton atau masyarakat lokal. Adapun pemuda yang ikut dalam penyelenggaraan upacara berjumlah 40 orang yang menggunakan pakaian seragam berwarna kuning, dimana kuning bermakna kebesaran dari anak Tabuik.

Situasi simbolik dalam pertunjukan upacara Tabuik dikaji dalam aspek sosial (perilaku manusia). Aspek sosial dalam upacara Tabuik di kota Pariaman didominasi pada perilaku nonverbal meliputi gerakan - gerakan yang di tampilkan selama prosesi upacara Tabuik. Hingga saat ini semua ornamen yang semarak pada bangunan Tabuik ini terus di pergunakan dan terus di pertahankan dan dijadikan sebagai icon kota Pariaman. Pada fisik, pada bangunan Tabuik ini menyimbolkan bagaimana aturan-aturan, tingkah laku serta ciri khas kota Pariaman yang tidak boleh di hilangkan dan harus dilestarikan secara menerus.

C. Nilai – Nilai Adat Upacara Tabuik

Dalam upacara tabuik pastinya tidak jauh dari nilai – nilai agama. Ajaran agama islam dalam upacara tabuik ialah aturan adat *manampek* yang mencakup perilaku bertutur kata dalam masyarakat pariaman seperti *kato mendata*, *kato mandaki*, *kato malereng* dan *kato manurun*. Sehingga dalam upacara dilibatkan ninik mamak, para alim ulama, orang pandai dan unsur masyarakat lainnya. Selain itu juga diperlukan mepedomani *kato nan ampek* yang artinya “kata yang empat” yaitu dikaitkan dengan bepedoman pada dasar hukum yang empat; Al – Qur’an, Hadist, Ijma, dan Qias (wajib, sunat, mubah dan makruh) dan juga dapat dikaitkan dengan empat orang pemimpin yaitu; Abu Bakar Siddiq, Umar Bin

Khattab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Tholib) dan juga empat mazhab yaitu; Hanafi, Hanbali, Syafi'i, Maliki.

Selain mengandung nilai keagamaan upacara Tabuik juga mengandung nilai kehidupan dan kematian dalam upacara memperingati kematian cucu nabi Muhammad, Husein Bin Ali dalam pertempuran Karbala dan mengajarkan tentang pengorbanan dan perjuangan. Juga mengandung nilai kebersamaan dan persatuan yaitu dengan mengeratkan hubungan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan antar komunitas. Nilai pada ketaatan terhadap tradisi yaitu pentingnya untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal. menampilkan seni dan kreatifitas dan keindahan dalam masyarakat minangkabau, selain itu juga mencerminkan simpati dan empati terhadap penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh Husein Bin Ali dan para pengikutnya dan mengajarkan nilai empati terhadap kesulitan yang dialami orang lain.

Upacara Tabuik memang perpaduan antara nilai agama dan adat, adapun kaitannya dengan ajaran agama Islam yaitu, aturan *adat nanampeh* melingkupi perilaku bertutur kata dalam bermasyarakat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat pariaman seperti ; *kato mandata, kato menaki, kato melereng, dan kato manurun*. Oleh sebab itu, dalam setiap pelaksanaan upacara Tabuik memiliki unsur – unsur yang terlibat dalam upacara *ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai* (cerdik pandai) dan juga tokoh unsur masyarakat lainnya. A.A. Navis (dalam Asril Mukhtar 2014: 68) menyebutkan, bahwa orang Minangkabau adalah suku bangsa yang masih setia kepada adat - istiadat nenek moyangnya. Kesetiaan mereka pada adat diungkapkan dalam *mamangan hiduik dikanduang adiak, mati dikanduang tanah* (Hidup dalam kandungan adat, mati berada dalam kandungan tanah).

Dalam pelaksanaan upacara Tabuik memiliki aturan dan urutan yaitu ; 1). *maambik tanah* (mengambil tanah) pada tanggal 1 Muharram sebungkahan tanah dimasukkan ke sungai tapi sebelum melakukan proses tersebut kelompok Tabuik terlebih dahulu membuat *daraga*. *Daraga* hampir mirip dengan kuburan merupakan sebuah tempat yang dikelilingi pagar bambu berbentuk persegi panjang, yaitu memiliki luas sekitar 5 meter dan dikelilingi kain putih. *Daraga* hampir mirip dengan kuburan. 2). *Manabang batang pisang* (menebang pohon pisang), proses memotong beberapa pohon pisang dan kemudian

dimasukkan ke dalam *daraga* dan biasanya diakhiri dengan adu atau perkelahian antara kelompok Tabuik. Menurut Muchtar, pemotongan batang pisang ini seperti simbolisasi persembahan tentara Yazid yang menyita harta keluarga Husain. Perselisihan itu kemudian akan berakhir di situ, tidak berlanjut di hari-hari berikutnya karena itu hanya simbol. Proses ini dilakukan pada tanggal 5 Muharram. (Refisrul, 2016). 3). *Ma'atam*, merupakan proses yang menggambarkan keahlian atas penderitaan yang dialami Husein selama perang Karbala, dilaksanakan pada tanggal 7 Muharram setelah sholat Dzuhur pada perempuan keturunan Rumah Tabuik. *Ma'atam* memiliki makna berduka atas kepergian seseorang yang telah meninggal dunia. 4). *Ma'arak jari – jari* (mangarak jari – jari), dilakukan juga pada tanggal 7 Muharram sebagai lanjutan acara *ma'atam* dilakukan setelah sholat Magrib. Proses ini dilakukan dengan membawa *panja*, yaitu kubah yang terbuat dari kertas kaca dan bambu serta diberikan lilin, kertas tersebut berisi gambar tangan dengan jari patah. *ma'arak jari - jari* ini melambangkan jari-jari Husain yang dipotong oleh musuh. Kegiatan *ma'arak jari - jari* ini diikuti dengan gandang tansa, yaitu iringan musik dari gendang. 5). *Ma'arak Saroban* atau parade sorban berlangsung pada tanggal 9 Muharram. *Ma'arak Saroban* ini dilakukan pada malam hari, setelah sholat Maghrib. Kegiatan arak - arakan ini juga diikuti dengan musik gandang tansa, tidak jarang pada saat arak - arakan terjadi perselisihan antara kelompok Tabuik Pasa dengan kelompok Tabuik Subarang. *Ma'arak Saroban* ini memiliki makna mendorong akal untuk membela kebenaran, pesan yang disampaikan adalah gunakan akal saat bertindak. 6). *Tabuik naiak pangkek* (Tabuik naik pangkat), yaitu proses menggabungkan bagian bawah dengan bagian *tabuik ateh*. Dilaksanakan pada tanggal 10 Muahrram dan dilanjutkan dengan mengarak Tabuik keliling kam;ung. Ada dua jenis Tabuik, Tabuik berkepala perempuan dan Tabuik berkepala laki – laki. 7). Pembuangan Tabuik ke laut, merupakan proses terakhir atau biasa dikenal sebagai *hoyak tabuik* atau pelepasan dari Tabuik diikuti dengan iringan gandang tasa dan di arak sampai pantai Gondariah, karena disana Tabuik tersebut akan dilempar sebelum terbenamnya matahari. Tabuik dilemparkan ke laut sebelum terbenamnya matahari. Ketika *Tabuik phasa dan tabuik subarang* dilemparkan ke laut, penduduk asli disana mengambil Tabuik itu. Warga berebut mengambil potongan Tabuik tadi untuk dibawa pulang. Dipercayai bahwa potongan tabuik dapat digunakan sebagai penglaris dalam berdagang. Di sini telah terjadi

pergeseran makna, arti yang sebenarnya adalah untuk menghilangkan masalah, namun hal itu adalah perbuatan syirik, yaitu meyakini bagian Tabuik sebagai penglaris dalam berdagang.

Kesimpulan

Upacara Tabuik merupakan ritual keagamaan yang memiliki akar kuat dalam budaya Minangkabau, khususnya di Pariaman. Dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 hingga 10 Muharram, upacara ini bertujuan untuk memperingati syahidnya Husein bin Ali di Padang Karbala. Tabuik, yang berupa keranda simbolis, menjadi pusat dari upacara ini dan melibatkan berbagai elemen seni, seperti seni rupa, musik, dan tari.

Masyarakat Pariaman sangat menghargai upacara ini sebagai warisan budaya yang tidak hanya mengandung nilai-nilai agama, tetapi juga nilai-nilai sosial, kebersamaan, dan kearifan lokal. Upacara ini melibatkan berbagai tokoh masyarakat, alim ulama, dan pemuda, yang berperan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ritual. Meskipun upacara ini telah berlangsung selama lebih dari dua abad, tantangan modernisasi dan perubahan nilai-nilai dapat mengancam keberlanjutannya.

Oleh karena itu, penting untuk terus melestarikan dan mengembangkan upacara Tabuik agar nilai-nilai budaya dan agama yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Upacara ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Pariaman, tetapi juga berpotensi menarik wisatawan dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Dengan demikian, pelestarian upacara Tabuik menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kekayaan budaya Indonesia.

Daftar pustaka

- Arifian, F. R., & Ayundasari, L. (2021). Kebudayaan Tabuik sebagai upacara adat di Kota Pariaman Sumatra Barat. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 726-731.
- Refisrul, R. (2016). Upacara Tabuik; Ritual Keagamaan Pada Masyarakat Pariaman. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 2(2), 530-550.
- Salam, N. E., & Dwiyantri, V. (2015). *Makna Simbolik Upacara Tabuik di Kota Pariaman Sumatra Barat* (Doctoral dissertation, Riau University).

Bahri, S., & Gibran, M. K. (2015). *Tradisi Tabuik di Kota Pariaman* (Doctoral dissertation, Riau University).

Nasution, A. G. J., Azkia, P., Zakiyyah, Z., Winarti, A. A., & Zahratunnisa, Z. (2023). Tradisi Tabuik sebagai Kegiatan Tahunan di Pariaman Sumatera Barat. *Journal on Education*, 5(4), 13612-13621.

Rahma, V. Z., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Analisis Nilai-Nilai Pancasila pada Penyelenggaraan Festival Hoyak Tabuik di Kota Pariaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7778-7784.